

A VEZ DO MURO ESTRUTURAL: O PROTAGONISMO DO EDIFÍCIO HÍBRIDO NA ARQUITETURA BRUTALISTA PAULISTA

Carlos Fernando Silva Bahima

RESUMO

A visão de uma arquitetura de apoios pontuais à imagem do Partenon historicamente captura o desejo de arquitetos em relação à construção com muro estrutural. Na Renascença, além das colunas destacadas, vale a representação do esqueleto em meio às superfícies: Brunelleschi na Capela Pazzi; Alberti no Palazzo Rucellai. No final do século XIX, a armação estrutural finalmente se concretiza: a estrutura independente com seus suportes pontuais torna obsoletos os sistemas construtivos contínuos de muro estrutural. Durante sua assimilação, Le Corbusier promove em sua obra uma estrutura independente específica, do tipo proposto nas casas Domino, sem vigas aparentes que comprometessem a livre disposição das paredes.

No Brasil, a ossatura tipo Dom-ino é entendida por Lúcio Costa como a estrutura característica e preferencial. A sua visão de arquitetura moderna como proposição inclusiva é ampla: atribui ao esquema de placa e grelha um papel central no novo sistema. De viés hierárquico, o esqueleto se compõe com outros tipos. A tripla articulação inclui estruturas especiais e muros estruturais para alternativas híbridas com a ossatura. Em bases cariocas os exemplos híbridos se associam ao desenvolvimento da configuração dos suportes. No entanto, em São Paulo, obras exemplares da escola brutalista paulista evidenciam - através da configuração híbrida, a coexistência entre apoios pontuais e contínuos. A subordinação da parede portante no sistema equacionado por Lúcio Costa entre 1936 e 1945 é colocada em xeque.

Este artigo discute as radicais transformações na arquitetura da escola paulista brutalista não pela sua materialidade, caracterizada pelo fascínio do concreto aparente, mas em termos da ruptura desse

sistema hierárquico. O muro - até então atribuído como elemento de pura vedação, é fundamental agente de mutação sistêmica, com percepção híbrida - formal e construtiva. A investigação relaciona importância e predomínio de soluções híbridas no contexto paulista sob as tensões entre comportamento estrutural e demandas formais.

Palavras-chave: Muro estrutural, Estrutura independente, Escola Brutalista Paulista.

IT'S TIME TO LOOK AT THE STRUCTURAL WALL:
THE PROTAGONISM OF THE HYBRID BUILDING
IN SÃO PAULO'S BRUTALISM ARCHITECTURE
ABSTRACT

The vision of point support architecture in the image of the Parthenon historically captures architects' desire in relation to the structural wall construction. In the Renaissance, beyond the free standing columns, the representation of the skeleton is valid among the surfaces: Brunelleschi in the Pazzi Chapel; Alberti at the Palazzo Rucellai. At the end of the nineteenth century, the autonomous structural framework finally materializes: the independent structure with its point supports renders obsolete the continuous constructive systems of the structural wall. During its assimilation, Le Corbusier promotes in his work a specific independent structure, of the type proposed in Domino houses, without apparent beams that compromise the free disposition of the walls.

In Brazil, the Dom-ino type structure is understood by Lúcio Costa as the characteristic and preferential structure. His vision of modern architecture as an inclusive proposition is broad: he attributes to the scheme of plate and grid a central role in the new system. From a hierarchical bias, the skeleton is composed with other types. The triple articulation includes special structures and structural walls for hybrid alternatives with the skeleton. From Rio, the hybrid examples are associated with the development of the configuration of the supports. However, in São Paulo, exemplary works of the brutalist São Paulo school demonstrate - through the hybrid configuration, the coexistence between point and continuous supports. The subordination of the supporting wall in the system equated by Lúcio Costa between 1936 and 1945 is put in check.

This article discusses the radical transformations in the architecture of the São Paulo Brutalist School not by its materiality, characterized by the fascination of the exposed concrete, but in terms of the rupture of this hierarchical system. The wall - hitherto attributed as a pure divisive element, is a systemic mutation agent, with hybrid perception - formal and constructive. This research paper relates the importance and the predominance of hybrid solutions in the context of São Paulo under the tensions between structural behavior and formal demands.

Keywords: Structural wall, Independent structure, São Paulo Brutalist School.

LA VEZ DEL MURO ESTRUCTURAL:
EL PROTAGONISMO DEL EDIFICIO HÍBRIDO
EN LA ARQUITECTURA BRUTALISTA PAULISTA
RESUMEN

La visión de una arquitectura de puntos de soporte a la imagen del Partenón históricamente captura el deseo de arquitectos en relación a la construcción con muro estructural. En el Renacimiento, además de las columnas destacadas, vale la representación del esqueleto en medio de las superficies: Brunelleschi en la Capilla Pazzi; Alberti en el Palazzo Rucellai. A finales del siglo XIX, el marco estructural finalmente se concreta: la estructura independiente con sus soportes puntuales hace obsoletos los sistemas constructivos continuos de muro en carga. Durante su asimilación, Le Corbusier promueve en su obra una estructura independiente específica, del tipo propuesto en las casas Domino, sin vigas aparentes que comprometen la libre disposición de las paredes.

En Brasil, la estructura tipo Dom-ino es entendida por Lúcio Costa como la estructura característica y preferencial. Su visión de arquitectura moderna como proposición inclusiva es amplia: asigna al esquema de placa y rejilla un papel central en el nuevo sistema. De sesgo jerárquico, el esqueleto se compone con otros tipos. La triple articulación incluye estructuras especiales y muros estructurales para alternativas híbridas con la estructura. En bases cariocas los ejemplos híbridos se asocian al desarrollo de la configuración de los soportes. Sin embargo, en São Paulo, obras ejemplares de

la escuela brutalista paulista evidencian - a través de la configuración híbrida, la coexistencia entre apoyos puntuales y continuos. La subordinación de la pared portante en el sistema desarrollado por Lúcio Costa entre 1936 y 1945 es colocada en jaque.

Este artículo discute las radicales transformaciones en la arquitectura de la escuela paulista brutalista no por su materialidad, caracterizada por la fascinación del concreto aparente, sino en términos de la ruptura de ese sistema jerárquico. El muro - hasta entonces atribuido como elemento de puro cierre, es fundamental agente de mutación sistémica, con percepción híbrida - formal y constructiva. La investigación relaciona la importancia y predominio de soluciones híbridas en el contexto paulista bajo las tensiones entre comportamiento estructural y demandas formales.

Palabras llave: Muro estructural, Estructura independiente, Escuela Brutalista Paulista.

A visão de uma arquitetura de apoios pontuais à imagem do Partenon captura o desejo dos arquitetos em relação à construção com muro estrutural. Este, em termos *vitruvianos*, historicamente tem papel mais notadamente *utilitas*: o muro esteve ligado a fechar recintos, dividir cômodos, mas sem a devida dimensão *venustas* que sempre fora atribuída à coluna - tratada como a essência do classicismo através das ordens, ou como componente fundamental do esqueleto das catedrais góticas. Entretanto, o muro sempre foi indispensável à estabilidade do conjunto - o *firmitas* do edifício, responsável pelo combate aos empuxos laterais tão nocivos à tradicional construção em cantaria. Está presente nos contrafortes das igrejas românicas e nos arcobotantes das catedrais góticas.

Contudo, o muro é plano e estático na Renascença; segue pano de fundo para a evidência das colunas tanto na loggia do Hospital dos Inocentes de Brunelleschi como nos pórticos das Villas palladianas, estejam estes destacados ou adoçados à superfície da caixa murada. Exceção digna de nota, o muro se converte formalmente dinâmico durante o período Barroco. A coluna vira pilastra, um pilar que preso ao muro atua a favor da sua matéria, com propriedades mais maciças, tratado como uma massa ligada uniformemente de aparência maleável, muitas vezes ondulante.

No entanto, os processos formais e construtivos que se seguem no contexto do século XVIII, retomam os princípios primordiais ligados ao protagonismo da coluna e representam tanto um retorno a princípios primordiais da arquitetura grega, como reação aos excessos decorativos próprios do Rococó aplicados à superfície do muro. A predileção pela coluna tem importante seguimento: Quatremère de Quincy enaltece o templo grego, o abade Marc-Antoine Laugier com a sua *cabana primitiva* se inspira numa arquitetura de pura estrutura à emulação da arquitetura gótica, como também anseia Eugène Emmanuel Viollet-le-Duc.

No último terço do século XIX, a armação estrutural autônoma ao muro finalmente se concretiza plenamente em termos de um novo sistema: o emprego da estrutura independente em concreto armado ou aço com seus suportes pontuais torna obsoletos os sistemas construtivos contínuos e maciços de muro estrutural. Característico da idade da máquina, o princípio de construção em ossatura viabiliza tanto separar o apoio da vedação quanto erguer arranha-céus. A

associação a paredes de vidro e tabiques leves alimenta a mesma visão de uma arquitetura de apoios pontuais tal qual o Partenon.

TEMPLO: SUMÁRIO DAS RELAÇÕES ENTRE MURO E COLUNA

A predileção por uma arquitetura de apoios pontuais em relação aos contínuos pode ser sumariamente explicada através da evolução do templo religioso durante a antiguidade. Somente a partir da renascença, *Palazzo* e *Villa* compartilham tal importância com este edifício religioso. É no templo que os tetos e os seus suportes-muros/colunas propiciam fundamentais transformações formais e construtivas. Em termos formais, através do potencial de desligamento ou fusão da parede com a coluna; em termos construtivos, através dos mecanismos de contraventamento que surgem na solução do problema da estabilidade global da construção em cantaria de pedra ou tijolo face às cargas laterais que atuam nos tetos e como estes descarregam nos suportes. É nesse campo de tensões expresso na dualidade entre apoios contínuos e descontínuos, ou seja, entre muro e sua derivação, pilar ou coluna, que se desenvolvem as mais importantes transformações formais, segundo Robertson (2014, p.48) "na arquitetura grega primitiva, o salão do tipo megaron apresenta o recinto da cella apenas com prolongamentos, formando pilastras embutidas nos muros - as antas que caracterizam o pronaos mais primitivo, ainda sem a diferenciação entre colonata e muros".

A própria arquitetura clássica é resultado de longo processo de transformação formal ocorrido através de processos iniciados na Antiguidade, possíveis de verificação na evolução do templo. Com ponto de partida no muro, este se incrementa com a inclusão de colunas em seu perímetro tal qual o Partenon. Na arquitetura grega, desde os períodos minoicos (1600-1100 A.C.), os templos apresentam o salão do tipo megaron com prolongamentos, formando pilastras embutidas nos muros - as antas que caracterizam o *pronaos* mais primitivo, ainda sem a diferenciação entre colonata e muros da *cella*, ou entre antessala aberta e recinto principal fechado respectivamente. O passo crucial é acrescentar colunas entre antas (ROBERTSON, 2014, p.48), culminando com os templos com cella contornada por colunas em todo o seu perímetro, a exemplo do templo Dórico primitivo de Hera (ROBERTSON, 2014, p.76), 1100 A.C., em Olímpia.

A adição sobre o muro havia diferenciado a coluna. A evolução do simples templo grego com colunas *in antis* para o templo *próstilo* ou *anfipróstilo* é, portanto, fruto de uma mudança nas relações entre pronaos e cela, em que nos dois últimos, inicia-se uma *justaposição lateral* do pronaos em relação às paredes transversais da cela. Na passagem para os templos peripteros, intensifica-se a mesma operação, nesse caso, por *justaposição periférica* de colunas que contornam todas suas quatro faces. Não por acaso, a tipologia dos templos, segundo o tratado *De architectura* (27 a.C.) de Vitruvius, divide-se de acordo com o aspecto das formas exteriores (VITRUVIUS, 2007, p.173), ou seja, com transformações formais entre muro/pilastra e coluna.

No oriente próximo, a arquitetura egípcia inverte essa posição na configuração das salas hipostilas, com cela periférica e colunas em seu interior. Não é necessário repassar a importância assumida pela coluna, bem como as suas relações de ligação e desligamento com o muro, no decorrer de longo processo de desenvolvimento de um estilo ou sistema de arquitetura, já que o próprio conceito de ordem clássica é indissociável da noção de unidade coluna-entablamento que compõe a colunata de um templo (SUMMERSON, 1999).

MURO: UMA FUNÇÃO ESTRUTURAL PRIMORDIAL

Entretanto, a superfície contínua do muro tem condição geométrica favorável para o combate de cargas laterais no sentido paralelo ao seu plano; inversamente, o plano perpendicular é extremamente suscetível a essas cargas, que somente são absorvidas pelo conjunto transversal de planos formados nos dois sentidos pelos recintos da edificação. Na construção tradicional em cantaria, esse problema é resolvido com a inclusão de contrafortes e reforços nos vértices, elementos construtivos que se adicionam à superfície do muro por demandas de estabilização.

A coluna por seu turno tem a descontinuidade e linearidade como características inerentes que impõem recursos adicionais de estabilidade à carga horizontal na construção em cantaria. No sistema arquivado de tetos planos,¹ há dependência de grampos

1. No sistema de tetos abobadados, o problema não é menos crítico, a coluna é dependente igualmente de adicionais tirantes, contrafortes ou arcobotantes que cumpram a mesma função de combate dos esforços adversos de tração advindos das cargas horizontais, posicionados nos extremos da edificação onde não há abóboda adjacente ao combate dos empuxos laterais.

instalados nas arquitraves, artifício que evita esforços de tração das cargas laterais no plano dos pórticos arquitravados. Em termos de estabilidade global, estes necessitam de vinculação com os muros para obter estabilidade perpendicular ao seu plano. No templo grego é a cela que desempenha esse papel de estabilização global do conjunto, ainda que em situações como a do Partenon a imagem seja de uma arquitetura exclusivamente de apoios pontuais.

MATÉRIA CONTÍNUA E DESCONTÍNUA: OPERAÇÕES FORMAIS SOBRE MURO E COLUNA

Subtração e adição são operações que se efetuam sobre o muro e coluna do ponto de vista formal: subtrair significa manter o valor da matéria da arquitetura, do maciço, do muro sólido. Nas palavras de Aparicio (2000, p. 5), "através do espaço subtraído ao muro, a paisagem enquadrada se converte na nova matéria do mesmo". A ausência por subtração em um muro se materializa ao perfurar o todo fechado que, mesmo depois de ter sido subtraído, esse *continuum* de matéria ainda existe, "acentuando a presença corpórea da arquitetura" (APARICIO, 2000, p.5).

Por outro lado, a adição de matéria está ligada à noção de espaço em torno das colunas, aquilo que segundo Aparicio, não é a massa corpórea da arquitetura, esse *discontinuum* de matéria resulta em um *continuum* ótico do espaço da arquitetura, a paisagem. Após adição de matéria aparece o *muro de paisagem*, um espaço que se liga com a possibilidade de visão do todo e não apenas a porção que se enquadra na subtração do muro, pois acentua a leveza através da construção mínima necessária para criar um espaço habitável.

BRUNELLESCHI E ALBERTI

Passada a transmutação do muro ao esqueleto na Idade Média, com o rompimento do comércio muro-coluna, a sugestão de uma arquitetura de apoios pontuais à imagem do Partenon se retoma nas mãos de Filippo Brunelleschi, na Florença de 1420. Introduziu uma estrutura virtual em *pietra serena* (GROAK, 1992, p.196), como marcação geométrica das superfícies no interior da Capela Pazzi, que dialoga com as colunatas verdadeiramente estruturais do pórtico de entrada.

Leon Batista Alberti segue Brunelleschi na estratégia de inclusão de uma estrutura virtual adicional aos panos de muro das fachadas

públicas do Palazzo Rucellai, mas, contrário à solução do pórtico da Capela Pazzi e do pátio do palácio, atribui novo estatuto ao muro estrutural no desenho dos apoios internos das igrejas. Conforme salienta Rudolf Wittkower, Alberti recusa a coluna como suporte de arcos, em favor do pilar, entendido como resíduo de muro perfurado por arcadas. Wittkower (1971, pp.34-36)² argumenta que Alberti estabelece uma importante diferenciação formal-construtiva entre a planeza da arcada romana, e os aspectos escultóricos da colunata grega, ou nos termos propostos por Aparicio (2000, p.5) - entre a “presença corpórea da arquitetura do muro” e a “ausência de matéria da construção em torno das colunas”.

CABANA PRIMITIVA DE LAUGIER: ELOGIO À COLUNA

A predileção pelo suporte pontual tem importante seguimento ao longo do período de ruptura com o ciclo clássico-barroco em torno da arquitetura neoclássica. A cabana primitiva do abade Marc-Antoine Laugier, conforme enfatiza Herrmann (1962, p.22), significa uma demanda para reduzir a estrutura de um edifício aos seus membros básicos, o apoio da coluna e o peso do entablamento; um retorno aos princípios da arquitetura do templo grego: “as partes de uma ordem são as partes do edifício em si”. Dentro dessa ótica, Laugier considera a coluna como elemento vertical essencial, rejeita a totalmente a pilastra, “adotada somente pela ignorância e tolerada somente pelo hábito”, categoriza as arcadas como “abusos” e finalmente nomeia a parede, como “licença” (HERRMANN, 1962, p. 50-51).

ESQUEMA DOM-INO DE LE CORBUSIER

A absorção desse esqueleto independente nas primeiras décadas do século XX implica disputas acirradas entre iconoclastas e iconólatras, ou nos termos de Henry-Russell Hitchcock em 1929, entre defensores de uma “nova tradição” e “novos pioneiros”. Destes estava Le Corbusier, que na revista *L'Architecture Vivante* (1927) proclamava que “as grandes épocas de arquitetura dependem de um

2. Segundo Wittkower, ao posicionar a coluna na categoria de ornamento, Alberti toca em um dos problemas centrais da arquitetura da Renascença, ao mesmo tempo que escapa da contradição formal entre a planeza própria do muro romano e as propriedades escultóricas da coluna grega.

sistema puro de estrutura" (HITCHCOCK, p.1993, p.163). Promove em sua obra uma estrutura independente específica, do tipo proposto nas casas Domino de 1915, sem vigas aparentes que comprometessem a livre disposição das paredes internas e externas. A imagem de um sistema de grelha de apoios isolados apoiando placas tem fundamento em Laugier, que anteriormente em pleno século XVIII havia sonhado com uma arquitetura de suportes pontuais e entablamentos, em que a parede de vedação é licença pela necessidade e utilidade e o pilar nela embutido soava abuso e barbarismo. Summerson (1999, p.91) fala em "o primeiro filósofo da arquitetura moderna".

ABSORÇÃO DO ESQUELETO INDEPENDENTE PELA VANGUARDA CARIOCA, 1930-1945

Em *Razões da nova arquitetura* (1936) Lúcio Costa argumenta que "o segredo da nova arquitetura" está na ossatura independente, a estrutura característica e preferencial da nova arquitetura. Para Lúcio Costa, a entrada em cena do esqueleto independente implicava adoção de atributos formais precisos, em termos acadêmicos, ligados à noção de elementos de composição abstratos, sejam estes primários ou secundários em comparação aos estilos anteriores. Para tanto, a ossatura independente entendida por Costa não é uma armação estrutural qualquer. Conforme salienta Comas (1989, p.94), trata-se de "um sistema de lajes lisas paralelas repousando sobre fileiras paralelas de suportes e prolongando-se em balanço". Rowe (1976, p.196) fala em um esquema tal quais "panquecas apoiadas em agulhas". Em outras palavras, um esquema de placas estratificadas apoiadas em grelha de suportes (BAHIMA, 2015).³

Em *Universidade do Brasil* (1937), Lúcio Costa amplia sua visão de arquitetura moderna como proposição inclusiva: atribui ao esquema de placas paralelas estratificadas sobre grelha de suportes um papel central no novo sistema arquitetônico. De viés hierárquico e sem fusões, o esqueleto se compõe com outros tipos em termos estruturais

3. A tese se desenvolve em torno desses dois componentes essenciais do esquema Dom-ino: placa e grelha, discutindo as relações entre os apoios pontuais e a parede, teoricamente considerada pura vedação, mas que ao longo da experiência moderna se revela parcialmente estrutural, à maneira de apoio contínuo frente ao comportamento global da estrutura.

e programáticos. A tripla articulação do esqueleto no sistema inclui estruturas especiais, referenciadas à arquitetura gótica, e muros estruturais de referencial clássico para alternativas híbridas com a ossatura.

Muito distante de um simples corolário do sistema criado por Le Corbusier, a produção brasileira do período 1930-45 é desenvolvimento paralelo à sua obra e superação do International Style, conforme argumenta Comas (2002). A exploração do esquema de ossatura em terras brasileiras ocorre por autonomia visual dos apoios, placas e paredes. O apoio preferido é linear tal qual agulha, afinal qualquer planeza vertical é própria da parede. Este é visualmente indiferente às forças laterais: representa somente suportar cargas axiais procedentes de placas, vistas como paredes horizontais tal quais panquecas.

TRANSFORMAÇÕES DO ESQUEMA ESTRUTURAL PÓS-1945: O PILAR PRESO AO MURO

As transformações mais radicais após a Segunda Guerra Mundial ocorrem justamente sobre a noção de planta livre dos anos 1920 e modificam a equação entre estrutura independente e muro. A eliminação da massa por decomposição do volume em planos e linhas combinadas se revisa. O aspecto maciço se reforça pela fusão de pilares exteriores com envelope da edificação: o pilar vira pilastra. Rowe denomina neopalladianismo (ROWE, 1976) essa interpenetração entre parede e estrutura no plano de fachada que ocorre na fase norte-americana de Mies van der Rohe e que representa um processo análogo ao classicismo, um retorno à caracterização de volume como massa sobre o volume como plano, sob o inventário de pressões ocorridas no pós-guerra. A obra de Louis Kahn se radicaliza com o abandono por completo da planta livre. Em meio a uma planta celularizada e centralizada, o muro perfurado e as áreas técnicas ganham expressão em troca da pontuação colunar do espaço. É provável que a mutação de Mies, com réplica aguda de Kahn, influencie os chamados brutalismos dos anos 50 e 60.

Le Corbusier e a arquitetura brasileira seguem fiéis às regras compositivas do entreguerras, mas de maneiras diferentes. A manipulação do concreto em seu estado bruto, associada à ênfase escultórica dos elementos de composição no controle da luz, assume cada vez mais importância na obra do primeiro. A arquitetura brasileira, em paralelo a Le Corbusier, mantém o desenvolvimento do esquema de placa e grelha.

TRANSFORMAÇÕES DO ESQUEMA ESTRUTURAL EM BASES CARIOCAS: MAIS UMA VEZ O PROTAGONISMO DA COLUNA

Ao longo da década de 1950, inicia-se uma fase de nítida transformação, primeiramente em bases cariocas, em seguida em São Paulo. A primeira se concentra na ampliação da gama de licenças previstas quanto à configuração dos elementos suportantes, os apoios pontuais. O quadro dessas transformações pode ser descrito como de expansões dos elementos verticais suportantes da estrutura independente, que passa a associar aos apoios pontuais e lineares novos suportes contínuos ou não lineares (BAHIMA, 2015) - formando os exemplos híbridos.

Tanto os palácios no Parque Ibirapuera, quanto em Brasília e os edifícios altos com pilotis modificado em suas bases são verdadeiros refrões da arquitetura de Niemeyer e, portanto, da arquitetura brasileira na década de 1950. No edifício baixo, resultam da justaposição lateral ou periférica de apoios com desenho especial à ossatura. As soluções híbridas no edifício alto são produto da mescla com apoios não lineares ou não transversais na base ou da troca da fachada livre pela fachada estrutural em grelha no corpo principal. Nesses episódios híbridos das fachadas estruturais, a eliminação do apoio linear que perfura os bordos de placa é parcial, uma vez que a sua eliminação se restringe ao corpo principal do edifício, garantindo à base e, eventualmente ao estrato superior, a exibição dos apoios da ossatura normal em contraste com a planeza - vertical e horizontal da fachada estrutural.

Contudo, essas novas disposições não modificam as planeza das placas e independência entre a maior parte dos componentes do esquema de ossatura. O esquema genérico de elevação permanece igualmente tripartido, provendo às bases e estratos superiores os volumes especiais do programa e ao corpo principal os volumes de natureza ordinária e serial. Contrária à influência de Mies em solo norte-americano, a coplanaridade entre apoio pontual e parede permanece excepcionalidade programática ou construtiva.

TRANSFORMAÇÕES DO ESQUEMA DE ESTRUTURA EM SÃO PAULO

A partir da década de 1960, São Paulo é palco de um tipo de transformação que equipara a importância o muro estrutural à coluna. A possibilidade de coexistência entre apoios pontuais e/ou apoios contínuos

- representados pela parede estrutural e a viga-parede, põem em xeque a subordinação da parede portante no sistema articulado em três níveis equacionado por Lúcio Costa entre 1936 e 1945.

Grande parte da explicação sobre essa importância assumida pelos muros estruturais em relação ao esqueleto independente pode ser debitada à mudança de materialidade que se inicia ao longo dos anos 1950. Conforme sistema delineado por Costa, o muro portante no período 1930-45 se restringe às residências e as bases expandidas dos edifícios altos e baixos, subordinado ao emprego da ossatura como elemento principal. Os revestimentos adotados para esses elementos colaboram para o seu papel aplacadamente secundário (BAHIMA, 2015) em relação ao esquema de lajes em balanço sobre grelha de apoios - justificadamente evidenciado por Comas (1989) como fundamento dessa arquitetura brasileira com base no Rio de Janeiro.

A CONTENÇÃO DA CAIXA

A partir de dois temas preferenciais ao brutalismo paulista, estabelecidos por Ruth Verde Zein em sua tese *A arquitetura da escola paulista brutalista* (2005) – “a contenção da caixa” e, a sua variante – “a caixa porticada nervurada”, é possível um desdobramento em dois (BAHIMA, 2015)⁴ grupos - sob o enfoque das transformações formais da ossatura tipo Dom-ino, envolvendo muro e coluna. O primeiro deriva de outra formulação, cunhada também por Zein (2005, p. 228), denominada “caixa fechada suspensa” como uma ideia matriz desenvolvida pela arquitetura brutalista paulista. O termo, nos moldes desta investigação, pode ser bifurcado na “caixa porticada nervurada”, em que a palavra porticada (arquitravada) endereça à ossatura tipo Dom-ino, e em uma segunda configuração híbrida – resultado da superposição, a caixa sobre pilotis, ou justaposição de muros portantes periféricos ao esqueleto independente.

A VIGA-PAREDE, UM MURO ESTRUTURAL ATUALIZADO

Na configuração híbrida, há inclusão deste novo elemento - a viga-parede de concreto armado, que se apoia em suportes independentes

4. Ver BAHIMA, 2015. Em relação exclusivamente aos muros estruturais, há uma terceira configuração de caixa fechada que pode ser chamada de não domoica, uma vez que se define exclusivamente por muros portantes periféricos em lados opostos, sem nenhuma combinação com a ossatura independente.

dos muros portantes, ou seja, literalmente sobre pilotis. A mescla entre apoio contínuo e apoio pontual redundando em um conjunto híbrido caracterizado pelo aumento do vão entre suportes e do aumento significativo dos balanços que assumem relações próximas ou iguais ao vão central, rompendo a proporção em torno de um terço do vão (HEMUS, 1981, p.117).

A mudança é significativa em se tratando de edifícios com dois pavimentos ou mais. As placas passam a atuar juntas na absorção das cargas, cada plano horizontal é acoplado ao muro estrutural - a viga-parede (VASCONCELOS, 1991, pp.36-43)⁵, um muro portante tecnicamente atualizado, pois combina as possibilidades de apoio pontual da construção arquivada com as continuidades e fusões próprias da construção em muros.

A casa Ivo Viterito (1962-63) de Artigas é exemplar na de contenção da caixa, ainda como viga periférica de cobertura, com prosseguimento através de vigas-parede na casa Martirani (1969-74) também de Artigas. Nesses exemplos, os suportes são elementos vinculados exclusivamente à viga periférica ou à viga-parede, respectivamente, com aumento no plano ortogonal às vigas, à maneira de demonstrar o aparelho de apoio simples entre arquivave e fuste. Independente do número de vãos desses elementos, o duplo megabalanço é traço característico que evidencia o vínculo em apoio simples com o entablamento.

No projeto construído da casa Mario Masetti (1967-70) de Paulo Mendes da Rocha, a típica condição híbrida se configura pela mescla de apoios pontuais coplanares aos planos longitudinais que contêm a caixa através de apoios contínuos, os muros portantes. É traço característico da solução híbrida o acoplamento entre planos horizontais possibilitando duplos megabalanços no sentido longitudinal: placas de entepiso e cobertura são estruturas compostas por laje nervurada em concreto protendido, continuamente apoiadas a duas vigas-parede nas suas extremidades. No exemplo, as fachadas longitudinais são acrescidas pela face externa por painéis pré-fabricados de concreto armado encaixados no rebaixo do topo das nervuras da placa de cobertura.

5. Segundo Vasconcelos, as vigas-paredes são vigas cuja altura ultrapassa 1/4 do vão. Portanto, a condição única para uma viga ser viga-parede é que sua seção transversal tenha altura superior à quarta parte do vão. A viga-parede tem altura de um pavimento ou mais, deixando de se comportar como uma barra para vãos usuais, pois as dimensões das seções transversais não são menores em relação às dimensões contadas ao longo do eixo.

O muro estrutural na arquitetura moderna da primeira metade do século XX - diante do princípio de liberdade da coluna, é discursivamente invisível como componente capital na estabilização global da estrutura independente. Nesse sentido, tem ocupado um papel análogo ao ocorrido com a história do classicismo.

Entretanto, a arquitetura da escola brutalista paulista, ao outorgar aos muros portantes um status até então atribuído à coluna no sistema arquitetônico moderno, sem a anterior subordinação ao esqueleto independente, justifica a adoção das mesclas híbridas em temas de monumentalidade que antes eram abordados prioritariamente pela estrutura independente.

Os exemplos híbridos em São Paulo exclusivamente ligados a inclusão da viga-parede no esqueleto independente não são menos notáveis que os exemplos híbridos da arquitetura de Niemeyer nos anos 1950 para os palácios. O edifício da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo - FAU USP (1961), de João Vilanova Artigas revisita o recurso já adotado nos palácios Ibirapuera e em Brasília - a justaposição em relação à ossatura original de apoio de desenho especial, dessa vez associado à viga-parede.

No contexto urbano da cidade universitária paulistana - a solução dos componentes estruturais contínuos se associa à maneira híbrida com a ossatura - tanto no projeto para o departamento de Filosofia e Sociologia da Universidade de São Paulo (1961) de Mendes da Rocha, com monumentalidade ombreada com a do edifício da FAU USP.

Em relação à caixa fechada sobre pilotis, o projeto para o Museu de Arte Contemporânea da Cidade Universitária de São Paulo - MAC USP (1975) de Mendes da Rocha é versão de máxima monumentalidade da ideia híbrida de volume contido por muros portantes sobre pilotis iniciada no projeto da casa Masetti. Implantado no core da Cidade Universitária Armando Sales de Oliveira (CUASO), o partido segue ideia de Niemeyer em empregar a viga-parede inclinada como elemento de reflexão da luz zenital ao espaço interno. Entretanto, ao invés de volumes tronco-piramidais, o princípio é aplicado a geometrias de seção trapezoidal que, sob extrusão, resultam em prismas.

Portanto, não há dúvidas sobre a crescente importância do muro estrutural no sistema em três níveis pensado por Lúcio Costa entre 1936 e 1945, considerando-se o predomínio de soluções híbridas na

arquitetura moderna brasileira após 1960. Nesse sentido, reitera-se a crescente interdependência no contexto internacional do pós-guerra entre o esqueleto independente tipo Dom-ino e planos de parede estrutural - atualizando as relações entre *cella-pronaos* da construção em pedra dos templos greco-romanos para a ossatura em concreto armado.

As operações de superposição de colunas verificadas nos templos clássicos e nos palácios da arquitetura moderna brasileira - sob o enfoque da arquitetura da escola brutalista paulista, se acrescem da presença da viga-parede. Em decorrência, o edifício resultante tem percepção híbrida - simultaneamente formal e construtiva, uma vez que se mescla a ausência de matéria da construção em torno das colunas com acentuação da presença corpórea da arquitetura do muro.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

APARICIO, Jesús Maria. *El muro, concepto esencial en el proyecto arquitectónico: la materialización de la idea y la idealización de la materia*. Madrid, Cp67, 2000.

BAHIMA, Carlos Fernando Silva. *De placa e grelha: transformações dominóicas em terra brasileira*. Orientador Carlos Eduardo Dias Comas. Tese de doutorado. Porto Alegre, PROPAR/UFRGS, 2015.

COMAS, Carlos Eduardo Dias. *Arquitetura moderna estilo Corbu, Pavilhão brasileiro*. *AU – Arquitetura e Urbanismo*. n. 26. São Paulo, 1989.

----- *Précisions brésiliennes sur un état passé de l'architecture et de l'urbanisme modernes d'après les projets de Lúcio Costa, Oscar Niemeyer, MMM Roberto, Affonso Reidy, Jorge Moreira et cie., 1936-45*. Orientador Philippe Panerai. Tese de doutorado. Paris, Université de Paris VIII, 2002. Traduzido para *Precisões arquitetura moderna brasileira 1936-45*. Porto Alegre, PROPAR, 2002.

----- *The Poetics of Development: Notes on Two Brazilian Schools*. In BERGDOLL, Barry; COMAS, Carlos Eduardo; LIERNUR, Jorge Francisco. REAL, Patricio del (Org.). *Latin America in construction: architecture 1955 - 1980*. New York, Museum of Modern Art, 2015.

CAVALCANTI, Lauro. *Quando o Brasil era moderno: guia de arquitetura, 1928-1960*. Rio de Janeiro, Aeroplano, 2001.

COSTA, Lúcio. *Lúcio Costa: registro de uma vivência*. São Paulo, Empresa das Artes, 1995.

ENGEL, Heino. *Sistemas de estruturas*. São Paulo, Hemus, 1981.

- GROÁK, Steven. *The Idea Building: Thought and action in the design and production of buildings*. London, E & FN Spon, 1992.
- HITCHCOCK, Henry-Russell. *Modern Architecture: Romanticism And Reintegration*. New York, Da Capo, 1993.
- HERRMANN, Wolfgang. *Laugier And Eighteenth Century French Theory*. London, Zwemmer, 1962.
- NIEMEYER, Oscar. *A forma na arquitetura*. Rio de Janeiro, Avenir, 1980.
- PAPADAKI, Stamo. *The Work of Oscar Niemeyer: Works in Progress*. New York, Reinhold Publishing Corporation, 1956.
- PISANI, Daniele. *Paulo Mendes da Rocha: obra completa*. São Paulo, Gustavo Gili, 2013.
- ROBERTSON, D. S.. *Arquitetura grega e romana*. São Paulo, Martins Fontes, 2014.
- ROWE, Colin. *The Mathematics of the Ideal Villa and Other Essays*. Cambridge Mass., The MIT Press, 1976.
- SILVA, Elcio Gomes da. *Os palácios originais de Brasília*. Orientador José Manoel Morales Sánchez. Tese de doutorado. Brasília, FAU UnB, 2012.
- SUMMERSON, John. *A linguagem clássica da arquitetura*. São Paulo, Martins Fontes, 1999.
- SÜSSEKIND, José Carlos. *Curso de análise estrutural, v. 1 – Estruturas isostáticas*. Porto Alegre, Globo, 1980.
- UNDERWOOD, David Kendrick. *Oscar Niemeyer e o modernismo de formas livres no Brasil*. São Paulo, Cosac Naify, 2002.
- VASCONCELOS, Augusto Carlos de. *Estruturas arquitetônicas: apreciação intuitiva das formas estruturais*. São Paulo, Studio Nobel, 1991.
- Vilanova Artigas: arquitetos brasileiros*. São Paulo, Instituto Lina Bo e P. M. Bardi/Fundação Vilanova Artigas, 1997.
- VITRUVIUS, Pollio. *Tratado de Arquitetura / Vitruvius*. Coleção Todas as Artes. São Paulo, Martins Fontes, 2007.
- WITTKOWER, Rudolf. *Architectural Principles in the Age of Humanism*. New York, Norton & Company, 1971.
- ZEIN, Ruth Verde. *A arquitetura da escola paulista brutalista, 1953 – 1973*. Tese de Doutorado. Porto Alegre, PROPAR/UFRGS, 2005.